

ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ И ТЕОРЕТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ.

Усманова Ю.У.

Преподаватель в УзГУМЯ

г.Ташкент

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955893>

Аннотация: В статье рассматривается так называемая женская проза в историко-литературном и теоретическом аспектах, изучаются истоки женской прозы 1980 - 2000-х годов в истории русской литературы: от XVIII до XXI века, приводятся отрывки из интервью знаменитых писательниц, их взгляды и рассуждения о женской прозе.

Ключевые слова: литературная критика, женская проза, Т.Толстая, проза, литературоведение.

Женская проза, далекая от точного научного определения, возникла в литературе и критике на рубеже 1980 - 1990-х годов, а в 2000-е годы вошло в учебники по современной литературе. Словосочетание «молодая женская проза», «новая женская проза» настойчиво использовалось в заглавиях и подзаголовках женских литературных сборников: «Чистенькая жизнь: молодая женская проза» (1990), «Не помнящая зла: новая женская проза» (1990), «Новые амазонки» (1991). А также в это время заговорила и критика о женской прозе.

Как мы знаем, женщины писали и раньше, но их литературное творчество получало иные определения. Женская проза строится как движение от подражательности - к самостоятельности, от невыделенной женской прозы в литературном поле - к формированию собственной культурной территории.

В XVIII веке мужчины-писатели такие как, А. Сумароков, Г. Державин, М.Херасков, Н. Новиков поощряли женское творчество для развития в обществе просвещения. Женское творчество приобретало авторитет, будучи легитимировано писательским опытом императрицы Екатерины II. Первые писательницы, например, Е. Сумарокова, А. Хвостова и др. ориентировались на творчество мужчин-писателей и чаще публиковались под мужскими псевдонимами к примеру, как и сама Екатерина II.

На переломе XVIII-XIX веков, в эпоху сентиментализма, Н.Карамзин отводит творчеству женщин важную роль в выработке нового литературного языка. В эту эпоху важно не столько женское творчество, а

творчество для женщин. Литературному произведению надлежало быть написанным «не книжным языком, доступным одним ученым, а языком легким, разговорным, доступным и женщинам, в этом смысле название «дамского писателя» было тогда лестным»

Например, в московских журналах начала XIX века («Журнал для милых» (1804), «Московский Меркурий» (1805), «Аглая» (1808), «Кабинет Аспазии» (1815), «Дамский журнал» (1832)) можно встретить только понятия «женщина-писательница», «женщина-поэт» (поэтесса), модифицированные в духе своего времени - «Грация-россиянка», «русская Сафо». В начале 40-х годов XIX века в русской критике начинают употребляться понятия «женская литература», «женское творчество», «женская эстетика» (В. Боткин, Н. Билевич, В. Белинский, О. Сенковский, Н. Веревкин). Эти определения отделяют женское творчество от собственно литературы. Вот характерное в этом смысле суждение В.Г. Белинского: «прекрасные повести» М. Жуковой, «не относясь к искусству, относятся к изящной литературе, или к тому, что французы называют belles-lettres». В начале XX века уже появляется понятие «дамская повесть».

Современные писательницы и критики (Н. Габриэлян, Т. Морозова, Е.Трофимова, И. Савкина и др.) под женской прозой понимают прозу, написанную женщинами. Но при этом стремятся выявить и содержательное наполнение понятия, связанное с проблематикой и поэтикой, понять явление как типологическое. Савкина отмечает, что самое интересное в женской литературе — то, что есть только в ней и нигде больше: образ женщины, женского начала, увиденный, осмысленный и воссозданный самой женщиной. Когда избирается такой подход к женской прозе, то становится возможным не только поставить в один ряд произведения писательниц, несхожих в своих жанрово-стилевых пристрастиях, но и рассматривать наряду с отечественной - прозу переводную.

Однако при всем обилии критики и сегодня статус явления женской прозы не определен. Признавая наличие этого яркого явления в современном литературном процессе, исследователи не находят ему должного места в системе сложившихся литературных сил.

Есть авторы, отрицающие термин вовсе. Исследовательница С.И.Тиминая, например, рассматривая творчество Т. Толстой, Л.Петрушевской, И.Полянкой, Л.Улицкой, О. Славниковой в рамках общего

обзора прозы 1990-х годов, утверждает, что названные авторы «не могут рассматриваться по ведомству «женской прозы», поскольку «такого рода литературы» в отличие от «дамской литературы» «просто не существует».

Историки литературы, признавая существование явления, чаще всего располагают женскую прозу на периферии новой реалистической традиции: где-то на скрещении натурализма и сентиментализма. Так, Н.Л.Лейдерман и М.Н. Липовецкий относят женскую прозу к «новому сентиментализму». Она - благодаря стихийной, горячей телесности в сращении с архетипическими образами - видится исследователям альтернативой постмодернистскому холодному разумному скепсису». Г.Л. Нефагина в книге «Русская проза конца XX века» рассматривает творчество Л. Петрушевской, М.Палей, С. Василенко как так называемую «другую прозу» наряду с творчеством В. Ерофеева, Е. Попова, А. Иванченко, В. Пьецуха. Характерными чертами этой, распадающейся на «экзистенциальную» и «натуральную», по мнению автора, прозы стала проблематика - «чернота и абсурд» человеческой жизни соединение физиологичности и сентиментальности.

Определилась позиция, сторонники которой связывают появление женской прозы с развитием постмодернизма, который по самой природе своей стремится к легитимации иных, других по отношению к господствующему, дискурсов, асистемности и деконструкции мифа. Писательница и критик М. Галина, например, считает, что «любую литературу, так или иначе выворачивающую наизнанку господствующую парадигму государственного мифа, вполне можно определить как «женскую», даже если создавалась она авторами-мужчинами». М. Галина выделяет такие признаки «новой женской прозы», как «аморфность, бессюжетность, неструктурированность», «протеизм персонажей».

В то же время И.С. Скоропанова, автор книг о постмодернизме, стремящийся к наиболее подробной его классификации, не рассматривает женскую прозу в постмодернистском контексте.

В эпоху «отгепельных» 1960-х, когда начинается ослабление политического и культурного канона, намечается оживление женской прозы, проходящее под знаком новой искренности. Сентиментально-психологические произведения И. Грековой, И. Велембовской, В. Пановой, Н. Давыдовой, Н. Баранской и др., обращенные к будничной повседневности и теме женской судьбы, пользовались большой популярностью. В то же время В. Осева, и позже С. Георгиевская с их

повестями о девочках-подростках словно бы продолжили в литературе линию Ишимовой-Чарской.

Новый подъем женской прозы приходится на перестроечные 1980-1990-е годы. В 2000-е количество женщин-писательниц увеличивается.

Однако уже к середине 1990-х годов женская проза вошла в литературный и даже академический контекст. К концу 1990-х годов сформировалась своего рода субкультура женского творчества - художественные и академические издания, гендерные центры (как правило, занимающиеся не только социальными проблемами, но и эстетическими), сложился круг критиков и литературоведов.

Сегодня стало ясно, что «новая женская проза» 1980-1990-х годов (С. Василенко, Л. Ванеева, В. Нарбикова, Е. Тарасова, Н. Садур, Н. Горланова, М. Палей и др.) была, главным образом, успешной литературной стратегией. Последняя предусматривала коллективность, утверждение проблемно-тематических констант, общих для авторов женской прозы: пол и тело, автобиографичность и субъективность, мистический женский опыт, противопоставление мужского и женского, проблема женщины-писательницы.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: литературоведы признают существование женской прозы - при этом не определилось ее место на карте современной литературы. Не ясен объем и состав понятия, его художественная и эстетическая ценность. В то же время сегодня, в 2000-е годы количество женщин-авторов все возрастает: Екатерина Садур, Ирина Денежкина, Ксения Букша, Мария Рыбакова, Анна Матвеева, Катя Ткаченко, загадочная Лулу С., Катя Метелица, Марта Петрова и Оксана Робски. При этом, как это ни парадоксально, мало кто спешит назвать их творчество женской прозой.

Актуальность можно определить тем, что назрела необходимость переосмыслить опыт женской прозы в радикально изменившемся сегодня литературном контексте.

В течение последних двадцати лет проблема женского творчества поворачивалась разными гранями. За это время сформировался некий единый дискурс женской прозы, включивший в себя самые разные культурные практики: и собственно художественные произведения, и писательские манифесты, и литературную критику, и философские штудии, и акциональное искусство.

Прежде всего, нас интересует так называемая «серьезная» литература - женская проза, по установкам своим претендующая на оригинальность (пусть не всегда эти претензии оправдываются). Беллетристика (тексты Г.Щербаковой, Л. Улицкой и др.) и массовая литература (О. Робски и др.) занимают нас в той мере, в какой они сохраняют и эксплуатируют приемы женской прозы.

Тексты, состоящие из коллективных сборников женской прозы этих лет (главным образом «Не помнящая зла» (1990) и «Новые амазонки» (1991), но также и «Женская логика» (1989), «Чистенькая жизнь» (1990), «Жена, которая умела летать» (1993), «Чего хочет женщина» (1993), а также текущая журнальная проза этого периода (Марина Палей, Мария Рыбакова, Екатерина Садур). Названные женские сборники имеют программный характер - что прямо заявлено в позиции составителей, в предисловиях-манифестах. Эта литература потока и представляет собой то, что называют женской прозой. Причисление к ряду женской прозы известных прозаиков этого периода Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской - один из наиболее дискуссионных вопросов, связанных с изучением женской прозы.

Во-первых, эти писательницы сами не очень охотно позиционируют свою прозу как женскую. Т. Толстая так отвечает на вопрос о тендерных аспектах своего творчества: «Мне в целом обиден термин «женская литература», потому что он отсылает женщин на кухню, и это очень неприятно. Я считаю, что если Лев Толстой написал «Анну Каренину», то он лучше знал женщину изнутри, чем любая женщина за все существование женской литературы. Всякий писатель желательно должен быть и мужчиной и женщиной, и котом и собакой. Меня раздражает, что под предлогом эмансипации нас загоняют в кухню женской литературы - не хочу» [3: с.157-158].

Во-вторых, крупные художественные миры всегда выходят за пределы литературного течения, с которым их связывают.

Хотя на уровне проблематики и поэтики произведения Л.Петрушевской действительно во многом близки женской прозе: многие проблемно-тематические узлы и особенности женской прозы (значимость пола, телесности и бессознательного, мифологические проекции, тема автора-женщины) открыла именно Л. Петрушевская. Поэтому произведения Л. Петрушевской, с их особым художественным миром должны быть предметом специального изучения.

В-третьих, творчество крупных писательниц, индивидуальные художественные миры уже активно исследуются в работах современных литературоведов: «Взрывоопасный мир Татьяны Толстой» (2000) Е.Гоцило, «Поэтика прозы Л. Петрушевской (взаимодействие сюжета и жанра)» (2002) Ю.Н. Серго и др. Опыт этих исследователей учитывается в нашей работе при анализе иных текстов авторов-женщин.

По справедливому замечанию Ю.Н. Тынянова, чтобы история литературы не превратилась в «историю генералов», ценность того или иного литературного явления должна рассматриваться как «эволюционное значение и характерность» [4:с. 270-271]. Именно в произведениях не генералов, но, продолжая метафору Ю.Н.Тынянова, рядовых авторов, ощутимо движение, закономерности литературного развития, которые в произведениях крупных авторов заслоняются индивидуальной спецификой.

В анализе общих закономерностей женской прозы произведения некоторых писательниц (Елены Тарасовой, Валерии Нарбиковой, Ларисы Ванеевой, Людмилы Улицкой, Ксении Букши, Ирины Денежкиной, Екатерины Садур, Марии Рыбаковой, Кати Ткаченко) рассматриваются более подробно - текстуально, но не обязательно в качестве лучших или ярких образцов: постольку, поскольку их произведения наиболее характерно отразили ключевые особенности женской прозы этого периода.

Не менее для нас важно наследие М.М. Бахтина, особенно в той его части, где речь идет о специфике авторского сознания и о теории речевых жанров («Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», «Из предыстории романного слова», «Проблема речевых жанров»).

Для выявления логики развития женской литературы очень важно понимание культуры как системы, восходящее прежде всего к работам Ю.М. Лотмана. Его идеи важны именно в сегодняшней литературной и научной ситуации, в период культурного слома, когда «на любом синхронном срезе семиосферы сталкиваются разные языки, разные этапы их развития, некоторые тексты оказываются погруженными в несоответствующие им языки, а дешифрующие их коды могут вовсе отсутствовать» [2: с.168, 171]. Концепция Ю.М. Лотмана о маргинализации «культурных диалектов», не подходящих под нормы «господствующего» языка, созвучна идеям западных феминистских исследовательниц о

причинах выпадения женщин-авторов из общей литературной истории. Исследование Ю.М. Лотманом роли женщины в дворянском быту и культуре («Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)») может считаться образцом культурно-исторического и семиотического подхода к изучению и женского творчества тоже [1].

Вывод, в том, что женская литература во все периоды ее появления связана с дискурсом власти - политической (государственной), но опосредованно, и культурной тоже. Власть понимается нами как логоцентричный дискурс (логос/голос/смысл), стремящийся занять главное положение, репрессировать «вторичные» дискурсы (по Деррида); в определении феминисток он получил название «фаллоцентрического» или маскулинного дискурса (фаллос/голос здесь - это культурный символ власти), в котором женщинам не позволено говорить от себя, им отведена одна роль - «молчащих». Литературная власть по М. Бергу — это «власть публиковать или отказать», «признать легитимность конкретной практики или навязать ей маргинальный статус», объявить какую-то практику доминирующей/архаичной, включенность поля литературы в политику и идеологию.

Поскольку власть - это мужское, то женское в литературе (и вообще в культуре) актуализируется всякий раз тогда, когда дискурс власти ослабевает и становится возможным появление иного. Так стала заметным явлением женская проза «оттепельных» 1960 - 1970-х и «перестроечных» 1980 - 1990-х годов. Но возможен и другой вариант: когда само женское совпадает с действующей властью - политической (как например, в эпоху Екатерины II) или литературной властью, когда соответствует доминирующим тенденциям эпохи (как женская проза в 1810-е годы - в эпоху сентиментализма, и в 30 - 40-е годы XIX века).

Заключение.

Таким образом, современная женская проза - не является продуктом постмодернизма - может быть, именно поэтому исследователи и не могут найти ей подходящего места в современной литературной парадигме. Если постмодернизм и повлиял на писательниц - то, как эпоха, легитимировавшая художественный плюрализм, существование свободного слова различных - «других» - микродискурсов современности. Сам же этот микродискурс - женская проза - формируется задолго до постмодернизма и связан с категорией власти.

Использованная литература:

1. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII начало XIX века) / Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство-Спб, 1994. - 399 с.
2. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек текст -семиосфера - история / Ю.М. Лотман. - М.: Языки русской культуры, 1996.-448 с.
- 3.Татьяна Толстая: Писание как прохождение в другую реальность // Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями и критиками / Сост. С. Ролл. М.: Р.Элинин, 1996. - С. 143169.
4. Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю.Н. Тынянов. М.: Наука, 1977. - 575 с.
5. Усманова Ю.У. Жанр антиутопии в современной литературе. E- Global Congress Hosted online from Dubai, U. A. E., E - Conference. Date: 19 th February, 2023 Website:
<https://eglobalcongress.com/index.php/egc> ISSN (E): 2836-3612 с.127